

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 3

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-3>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Бердиева Угулой Абдурахмановна ЎЗБЕКИСТАНДА СУҒУРТА ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ВА ИННОВАЦИОН СУҒУРТА МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ.....	4
2. Shadieva Gulnora Mardievna, Qodirova M.N. MILLIY BREND TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MOHIYATI VA KORXONALARDA BRENDING MEKANIZMINI AMALGA OSHIRISHNING DOLZARBLIGI.....	10
3. Mustafoyev Azimjon Farruxovich NOMODDIY AKTIVLAR AUDITINI OLIV BORISHNING AQSH TAJRIBASI.....	15
4. Хидиров Алимардон Дагарович МАМЛАКАТИМИЗДА ТУРИСТИК ДИСТЕНАЦИЯНИ ТЎҒРИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ ТУРИЗМ РИВОЖИГА ТАЪСИРИ.....	19
5. Saidova Sitora MARKETING IN THE TOURISM INDUSTRY.....	24
6. Abdullaeva Shakhnoza Erkinovna, Turaev Temur Nazar ugli SOCIAL-ECONOMICAL FOUNDATIONS OF INTERNATIONAL TOURISM DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF DIGITIZATION.....	31
7. Qurbonova Dilafruz Anvarjon qizi DIRECTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ANALYSIS OF LABOR INDICATORS IN ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY.....	36
8. Bukharova Farida Mirkhalikovna, Tulibayeva Kamola Bakhrom kizi CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF THE FREE ECONOMIC ZONES OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION...	43
9. Rustamova Shahnoza Omonovna CULTURAL VALUES AS A FACTOR DETERMINING THE PENSION SYSTEM OF UZBEKISTAN.....	49
10. Yılmaz Ulvi UZUN, Hakan KAYA DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF KAZAKHSTAN.....	57
11. Bukharova Farida Mirkhalikovna, Arifjonov Gulomjon Torajonovich, Nasirova Fatimakhan Faizulla kizi DEVELOPMENT STAGES AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE GREEN ECONOMY OF THE USA AND ENGLAND.....	69
12. Ernazarov Alisher Ergashevich, Abrorov Jakhongirkhan THE ISSUE OF INFORMATION SECURITY IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND FORMATION OF A CULTURE OF USING SOCIAL NETWORKS BY STUDENTS.....	75

Эрназаров Алишер Эргашевич

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
“Ахборот технологиялари” кафедраси мудири,
Самарқанд давлат университети мустақил тадқиқотчиси (PhD),
alexchigatay1213@gmail.com

Аброров Жаҳонгирхон

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти,
ИРБ-К-123-гурух талабаси.

ГЛОБАЛЛАШУВ ДАВРИДА АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИ МАСАЛАСИ ВА ТАЛАБАЛАРДА ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

For citation: Ernazarov Alisher Ergashevich & Abrorov Jakhongirkhan. THE ISSUE OF INFORMATION SECURITY IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND FORMATION OF A CULTURE OF USING SOCIAL NETWORKS BY STUDENTS. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 3. pp.75-79

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10508941>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада глобаллашув шароитида дунё мамлакатлари барча соҳаларда, барқарор тараққиёт йўлида ўзларининг ўринларига эга эканлигига алоҳида урғу берилган. Албатта, бунда ҳар бир давлатнинг табиий ва иқтисодий омиллари билан бирга инсон омили, жумладан, ёш авлодларни тарбиялаш, шарт-шароитлар яратиш, уларнинг интеллектуал салоҳиятидан самарали фойдаланиш бўйича фойдали таклифлар ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: глобаллашув, дунё мамлакатлари, оммавий ахборот, технология, ижтимоий тармоқ, интернет.

Эрназаров Алишер Эргашевич

заведующий кафедрой «Информационные технологии»
Самаркандского института экономики и сервиса,
независимый исследователь (PhD)

Самаркандского государственного университета,

Аброров Джаҳонгирхон

студент Самаркандского института экономики
и сервиса, группа ИРБ-К-123.

ВОПРОС ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ У СТУДЕНТОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье подчеркивается, что страны мира имеют свое место на пути устойчивого развития во всех сферах в условиях глобализации. Конечно, наряду с природными и экономическими факторами каждой страны выработаны полезные предложения и рекомендации, в том числе и человеческий фактор, в том числе воспитание молодых поколений, создание условий, эффективное использование их интеллектуального потенциала.

Ключевые слова: глобализация, страны мира, массовая информация, технологии, социальная сеть, Интернет.

Ernazarov Alisher Ergashevich

head of the department of “Information Technologies” of the Samarkand Institute of Economics and Service, independent researcher (PhD) of Samarkand State University

Abrorov Jakhongirkhan

student of the Samarkand Institute of Economics and Service, group IRB-K-123

THE ISSUE OF INFORMATION SECURITY IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND FORMATION OF A CULTURE OF USING SOCIAL NETWORKS BY STUDENTS

ABSTRACT

This article emphasizes that the countries of the world have their place on the path of sustainable development in all areas in the context of globalization. Of course, along with the natural and economic factors of each country, useful proposals and recommendations have been developed, including the human factor, including the education of younger generations, the creation of conditions, and the effective use of their intellectual potential.

Key words: globalization, countries of the world, mass information, technology, social network, Internet.

Бугунги кунда глобаллашув шароитида дунё мамлакатлари барча соҳаларда, барқарор тараққиёт йўлида ўзларининг ўринларига эга бўлиб бормоқда. Албатта, бунда ҳар бир давлатнинг табиий ва иқтисодий омиллари билан бирга инсон омили, жумладан, ёш авлодларни тарбиялаш, шарт-шароитлар яратиш, уларнинг интеллектуал салоҳиятидан самарали фойдаланиш муҳим.

Давлат ва жамият бошқарувида ҳам, бизнесни тараққий эттиришда ҳам, умуман, барча соҳа ривожига салоҳиятли ёшнинг алоҳида ўрни бор. Сабаби, улар жамият учун “янги қон” вазифасини ўтайди. Янгидан-янги ташаббус-ғояларни илгари суриш, замонавий иш юритиш услубларини жорий қилишда ана шу қатлам йигит - қизларнинг нуқтаи назари ва саъй-харакатлари алоҳида аҳамият касб этади.

Дунё миқёсида 1,8 миллиард ёш авлод вакиллари бор. Жумладан, Ўзбекистон аҳолисининг деярли тенг ярмидан кўпроғини ёшлар ташкил этади.

Глобаллашув феномени замонавий дунёда нафақат иқтисодиёт ва хусусий секторни, балки сиёсий ва ижтимоий жабҳаларда ҳам ўз аксини кўрсатмоқда.

Ҳозирги кунда янги маълумотлар ҳаётимизнинг иқтисодий ҳамда ижтимоий трансформация жараёнида муҳим аҳамиятга эга бўлиб қолмоқда. Глобаллашувнинг асоси ҳам айнан шу маълумотларни қабул қилиш, ўзлаштириш, таҳрир этиш ва узатишдан ташкил топган.

Ёшлар ҳар қандай жамиятнинг ажралмас қисмидир ва глобаллашув даврида авваламбор унинг муаммолари биринчилардан бўлиб юзага чиқади. Инсониятнинг глобал муаммолари, глобаллашувнинг реал жараёнлари ва шакллари аниқлашда, биринчи навбатда, ёшлар параметри туради. Айнан ёшлар иқтисодий ва ижтимоий томондан азият чекадилар ва можаролар марказига бориб қолишлари мумкин. Аввало, ёшлар янгиланиб бораётган дунёвий этикани пухта эгаллаб, унинг асосида яшашни ўрганишлари керак.

Мустақил ҳаётга кириб келаётган ёшларимиз тинчлик маданиятини англашлари ва тушуниб етишлари, глобализация жараёнига ижтимоий масофадан қарашлари муҳимдир.

XXI асрни замонавий оммавий ахборот-коммуникация технологиялари, хусусан, радио, телевидение, интернет тармоғисиз тасаввур қилиш қийин. Айниқса, интернетнинг имкониятлари кенг ва чексиз бўлиб, у газета, радио ва ҳатто телевидениедан кўра ҳам кучлироқ таъсирга эга. Ахборот узатиш, алмашилиш ва қабул қилиш жараёнида тезкорлик, аниқлик, сифат ва таъсирчанликни таъминлаш, ахборотнинг глобал миқёсда кенг ёйилиши имкониятларини очиб бериши “бутун жаҳон ўргимчак тўри”нинг аҳамиятини, ундан фойдаланиш эҳтиёжини орттирмоқда. Ўзбекистонга ҳам интернет шиддатли қадамлар билан кириб, кундалик ҳаётимизда ўзининг ўрнига эга бўлмоқда. Ўзбекистонда интернетдан фойдаланувчилар сони кундан-кунга ортиб бормоқда.

Ҳозирги таҳликали замонда интернет тармоғи орқали тарқатилаётган ғаразли маълумотлар, турли бузғунчи ғоялар, одоб-ахлоқни емирувчи манфур иллатлар ҳар бир онгли кишини ташвишга солиши аниқ.

Кейинги пайтларда интернет билан боғлиқ бузғунчиликлар, глобал тармоқдан қабих мақсадда фойдаланаётганлар кўпайиб бормоқда. Оқибатда, залолатга бошловчи электрон нашрлар ва видеолавҳалар кенг ёйилмоқда.

Ғаламис кимсалар ёшларни ўз тузоқларига илинтиришда интернетдан усталик билан фойдаланмоқда. Ўзларини «яқин дўст» ёки «ҳидоятга чорловчи» сифатида танитиб, ёшларни тўғри йўлдан чалғитмоқда. Аслида, уларнинг дин ва шариат ҳақида умуман илмлари йўқ, фақатгина тўда бошидан ёдлаб олганларини такрорлашдан нарига ўтмайдилар. Бошқа томондан қараганда, улар бу жоҳиллиги билан бошқаларни ҳам жар ёқасига тортаётгани ва кимнингдир ноғорасига уйнаётганини билмайдилар. Бундайлар аввал дину диёнат, ибодат, жаннат ҳақида турли жозибали сўзларни гапириб, ғўр ёшларни йўлдан уриб, охир-оқибатда, разолат қурбонига айлантормоқда.

Интернетдан олинган нарса тўғри, ишончли ва зарарсиз эканини билиш керак. Яхши-ёмоннинг фарқи бормаган ёшлар интернет орқали тарқатилган ҳар қандай маълумот-хабарларни ҳақиқат деб қабул қилаётгани жиддий хавотирга солади.

Сарҳадсиз интернет дунёсига кирган шахс вақт, умр ғанимат эканини доимо ёдда сақламоғи лозим. Зеро, бу глобал тармоқ бепоён ҳудудларга эга бўлиб, унда инсон адашиб соатлаб, кунларини самарасиз ўтказиб юбориши мумкин.

Таассуфки, бугун ёшларимизнинг аксарияти глобаллашув туфайли Европа ва хорижий маънавий-маданий оқимлар таъсирига кўпроқ иштиёқманд бўлиб, миллий маънавиятимизнинг ҳаётбахш, юксак ахлоқийликка асосланган тамойилларга ихлосмандлиги суст кечмоқда. Инсон қадри, масъулияти, ахлоқига беписандлик баъзи ёшларнинг кийиниши, феъл-атвори, юриш-туришида яққол кўзга ташланиб қолмоқда. Бизнинг назаримизда инсон қадрияти унинг ахлоқийликка йўналгани билан белгиланиши керак. Дарҳақиқат, бугун ахборот чунонам кўп ва тез кириб келаяптики уларни «ҳазм» қилиш учун теран тафаккур ва кенг дунёқараш талаб этилади. Айниқса интернет олами фарзандларимиз эътибори ва қизиқишини тортиб бораётган бугунги даврда айрим компьютер ўйинлари ҳақида ҳам шундай мисолларни кетириш мумкин. Мутахассислар маълумотларига кўра, интернет орқали тарқатиладиган компьютер ўйинларининг 49 фоизи сезиларли даражада зўравонлик ва ёвузлик кўринишига эга, 41 фоиз жангари (турли отишмалар ва портлашларга асосланган) ўйинларда эса ўйин қаҳрамони ўз мақсадига етишиш учун шундай зўравонлик ва ёвузлик содир этади. 17 фоиз ўйинларда ана шу зўравонлик ва ёвузликнинг ўзи бош мақсад ҳисобланади. Турли жанговар, менталитетимизга мос бўлмаган, баъзан қаҳрамонлик ваҳшийликка ўтиб кетадиган бу каби ўйинлар фарзандларимиз ахлоқий-эстетик тарбиясига тўғри таъсир кўрсата олади дея олмаймиз. Бир қарашда улар оддий ўйиндек кўрингани билан зўравонлик ғоялари, ёвузлик кайфиятини уйғотиши жуда кўп салбий оқибатларга олиб келгани хусусида ҳаётини мисоллар кўплаб топилади.

Ижтимоий тармоқларда ёшларга кучли таъсир этувчи ахборотларни қуйидагича таснифлаш мумкин.

Биринчи тоифадаги ахборотлар сирасига ёт, бузғунчи ғоялар (диний экстремизм ва террорчилик ғоялари, миллатчилик, ирқчилик, садизм кабилар)ни киритиш мумкин.

Иккинчи тоифадаги ахборотлар эса ғарб ҳаёт тарзига хос, ўзбек менталитетига зид одатлар ва кўникмаларни тарғиб этади. Бу айниқса, ғарб ёшларининг кийиниши, одатларини тарғиб қилувчи мақолалар, клиплар, фильмларда яққол намоён бўлади.

Учинчи тоифага эса порнографик ахборотларни киритиш мумкин.

Тўртинчи тоифага эса ҳали текширилмаган, ўз исботига эга бўлмаган турли ҳужумкор ахборотларни киритиш мумкин.

Интернет сайтларидан тарқатилаётган бу каби ёт ғоялар ва ахборотларни ёшлар томонидан қабул қилинаётганлиги ва унинг оқибатлари жаҳондаги барча мамлакатлари халқини ҳам ташвишга солмоқда.

Ёшларимиз онгини эгаллашга қаратилган ҳар қандай хатти-ҳаракатларга, миллий манфаатларимизга раҳна солишга, маънавиятимизга тажовуз қилишга, умримиз мазмуни бўлган тарихий хотирамизни бузишга уринаётган ғаразли кучларга қарши доимо огоҳ туришимиз даркор. Ана шундагина бизни ҳеч ким, ҳеч нарса ўз танлаган йўлимиздан ортга қайтара олмайди ва биз кўзлаган улуғвор мақсадларимизга албатта етамиз.

Шу ўринда интернетда ишлашда қўйдаги ахлоқ-одоб қоидаларига амал қилиш керак

Интернет орқали алоқа қилишга мўлжалланган исм (ник, логин)лар гўзал бўлиши керак.

Интернет орқали ўзгалар билан алоқа қилишда қонунга хилоф бўлган ҳар қандай нарсалардан четланиш керак.

Интернет орқали ўзгалар билан алоқа қилишда фақат яхшиликни ният қилиш, гўзал хулқли бўлиш ёмонлик ва душманликда ҳамкор қилмаслик зарур.

Интернет орқали ўзгалар билан алоқа қилишда фойдали нарсаларни кўзлаш, бефойда ишлардан четда бўлиш керак.

Интернет орқали ўзгалар билан алоқа қилишда ёлғон ишлатмаслик, сохтакорлик, уйдирма хабарлар, суратлар ва видеолавҳалар тарқатмаслик талаб этилади.

Интернет орқали ўзгалар билан алоқа қилишда худди кўз-кўзга тушиб тургандек одоб билан, бегона кишиларни сизлаб, баҳс-мунозарали тортишувларга йўл қуймасдан гаплашиш мақсадга мувофиқдир

Шунингдек, ижтимоий тармоқдан ҳам одоб билан фойдалансак мақсадга мувофиқ бўлади қуйида ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш одобларини келтирамиз.

- Аввало, ижтимоий тармоқларга киришдан мақсадингиз шунчаки вақт ўтказиш, эрмак эмас, балки бошқаларга манфаат улашиш, улардан манфаат олиш, илмингизни ошириш, яхшиликка чорлаб, ёмонликдан қайтариш бўлсин!
- Ҳақиқатни айтиш, ёлғон ишлатманг!
- Фахш, ҳаром, очик-сочик эркагу аёлларнинг расм ва видеоларини тарқатишдан, кўришдан тийилинг!
- Динни, уламоларни, шахсларни, халқларни камситадиган, обрў тўқишга қаратилган мақола, расм ва видеоларни пост қилиб қўйишдан, уларни тарқатишдан эҳтиёт бўлинг!
- Фойдасиз тортишувларга киришманг!
- Миш-миш айтувчи, тарқатувчи бўлманг! Маълумотларни тарқатишдан олдин текшириб, аниқлаштиринг!
- Пост қилиб қўяётган ҳадислар, ривоятлар ва қиссаларнинг саҳиҳлигига эътибор қилинг!
- Постларингиз билан одамларга илм-маърифат, яхшилик улашишга интилинг!
- Ёзаётган, юбораётган, улашаётган ҳар бир сўзингиз сизнинг зарарингизга эмас, фойдангизга гувоҳлик берадиган сўз бўлишига диққат қилинг!
- Яхшиликларга калит, ёмонликларга қулф бўлинг!
- Ижтимоий тармоқлардан меъёрида фойдаланинг! Зиммангиздаги масъулиятларингизни унутиб қўйманг!
- Постларга “ёқди” тугмасидан босишдан олдин бу иш тўғри ёки йўқми, аниқлаб олинг!

- Ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларингизни хижолат бўлиб қолмайдиган тарзда юритинг!

Фарзандининг истиқболлини, ёрқин келажagini иштайдиган ҳар бир ота-она тарбия масаласига жиддий эътибор бермоғи зарур. Бола тарбияни турли компьютер уйинлари, интернет ва ижтимоий тармоқлардан эмас, энг аввало ота-оналаридан, бобо-момоларидан, эзгуликка, покликка ва дину диёнатга чақирувчи яхши китоблардан олсин.

Инсонлар қалби ва онги учун катта курашлар кечаётган глобаллашув даврида юксак маънавият, одоб ахлоқ тарбиясига эътиборни кучайтириш долзарб вазифадир Ўсиб келаётган ёш авлодни диний – миллий кадриятлар асосида тарбиялаш, улар қалбида ўз халқи, Ватанига меҳр-садоқат туйғусини кучайтириш, уларни ҳар-хил бузғунчи кучларнинг ахборот хуружларидан огоҳ этиш, муносиб ҳимоя қилишдан иборатдир.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. - М.: Изд-во Института профессионального образования Министерства образования России, -1995.
2. Ergashevich E. A. Clarification of the purpose and design of the training sessions //World Scientific News. – 2017. – №. 80. – С. 101-115.
3. Ergashevich E. A., Bahronovna C. G. INNOVATIVE TRAINING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS MANAGEMENT FUNCTIONS //International Journal of Engineering Mathematics (Online). – 2023. – Т. 5. – №. 2.
4. Ergashevich E. A. TA'LIM OLISH JARAYONIDA TA'LIM OLUVCHILARNING VAZIFALARI //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. – 2023. – Т. 6. – №. 3.
5. Ergashevich E. A. PRACTICAL APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM //Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595). – 2023. – Т. 3. – №. 2.
6. Ergashevich E. A. Implementation of Modern Pedagogical Technologies in the Process of Training Sessions //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2017. – Т. 6. – №. 5. – С. 37-47.
7. ERGASHEVICH E. A. Methods of Modern Organization and Implementation of Training //JournalNX. – 2020. – Т. 6. – №. 05. – С. 311-315.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000